

INGLIZ TILINI TURIZM SOHASI KASBIY TERMINLARI ASOSIDA O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

© H.V.Nishanova¹✉

¹O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ingliz tilini turizm sohasi kasbiy terminlari asosida o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy va innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Unda CLIL texnologiyasi, axborot-kommunikatsiya vositalari, mobil ilovalar, gamifikatsiya va raqamli platformalardan foydalanish orqali o'quvchilarning kasbiy leksikani o'zlashtirish samaradorligi yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — ingliz tilini turizm sohasi kasbiy terminlari asosida o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanib, o'quvchilarni real mulohazaga tayyorlash, kasbiy muhitga moslashtirish va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda CLIL metodikasi, multimodal ta'lim, gamifikatsiya, raqamli vositalar, mobil ilovalar va problemaga asoslangan o'qitish usullari ilmiy adabiyotlar va amaliy tajribalar asosida tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, interaktiv texnologiyalar va raqamli resurslardan foydalanish o'quvchilarning kasbiy ingliz tilidagi leksikasini chuqur va barqaror o'zlashtirishiga, shuningdek, ularni real xizmat ko'rsatish vaziyatlariga tayyorlashga xizmat qildi. CLIL yondashuvi va proyektlar asosidagi topshiriqlar o'quvchilarni kasbiy faoliyat bilan integratsiyalashgan holda tilni o'rganishga imkon berdi.

XULOSA: ingliz tilini turizm sohasi kasbiy terminlari asosida o'qitishda innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirib, o'quvchilarni global turizm bozoriga moslashtirish imkonini beradi. Bu yondashuvlar turizm sohasiga til va kasbiy jihatdan tayyor kadrlar yetishtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: turizm sohasi, kasbiy ingliz tili, innovatsion ta'lim, CLIL metodikasi, gamifikatsiya, raqamli resurslar, kommunikativ kompetensiya.

Iqtibos uchun: Nishanova.H.V. Ingliz tilini turizm sohasi kasbiy terminlari asosida o'qitishda innovatsion yondashuvlar. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №7. B.327–333.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

© X.B. Нишанова¹✉

¹Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются современные и инновационные подходы к обучению английскому языку на основе профессиональной терминологии сферы туризма. Рассматривается использование технологий CLIL, мультимодального обучения, цифровых платформ, мобильных приложений и геймификации для повышения эффективности усвоения профессиональной лексики.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить возможности применения инновационных методов в обучении английскому языку профессиональной терминологии туризма, направленных на подготовку студентов к реальной коммуникации, адаптации к профессиональной среде и развитию коммуникативных компетенций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные труды и практический опыт применения CLIL-методики, мультимодального обучения, цифровых технологий, мобильных приложений и проблемно-ориентированного подхода.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что использование интерактивных технологий и цифровых ресурсов способствует глубокому и устойчивому усвоению профессиональной туристической лексики, а также подготовке студентов к реальным ситуациям обслуживания. Подход CLIL и проектные задания позволили интегрировать изучение языка с профессиональной деятельностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение инновационных подходов в обучении английскому языку на основе профессиональной терминологии туризма повышает качество образования и готовит студентов к требованиям глобального туристического рынка. Эти подходы способствуют формированию квалифицированных специалистов с высокой языковой и профессиональной подготовкой.

Ключевые слова: сфера туризма, профессиональный английский язык, инновационное обучение, методика CLIL, геймификация, цифровые ресурсы, коммуникативная компетентность.

Для цитирования: Нишанова.Х.В. Инновационные подходы к обучению английскому языку на основе профессиональных терминов индустрии туризма.// Inter education & global study.2025 Vol.3 №7. С.327–333.

INNOVATIVE APPROACHES TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING BASED ON PROFESSIONAL TERMS OF THE TOURISM INDUSTRY

©Hafiza V. Nishanova¹✉

¹ Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes modern and innovative approaches to teaching English based on professional tourism terminology. It discusses the use of CLIL

methodology, multimodal learning, digital platforms, mobile applications, and gamification to enhance the effectiveness of mastering professional vocabulary.

AIM: the main objective of the study is to identify the possibilities of applying innovative methods in teaching English tourism terminology, focusing on preparing students for real communication, adapting them to professional environments, and developing communicative competencies.

MATERIALS AND METHODS: the study involved analyzing scientific literature and practical applications of CLIL methodology, multimodal learning, digital technologies, mobile applications, and problem-based learning approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that using interactive technologies and digital resources contributes to deep and sustainable mastery of professional tourism vocabulary and prepares students for real-life service situations. The CLIL approach and project-based tasks allowed students to integrate language learning with professional activities.

CONCLUSION: innovative approaches to teaching English based on professional tourism terminology improve the quality of education and prepare students to meet the demands of the global tourism market. These approaches help train specialists who are linguistically proficient and professionally competent.

Keywords: tourism industry, professional English, innovative teaching, CLIL methodology, gamification, digital resources, communicative competence.

For citation: Hafiza V. Nishanova. (2025) 'Innovative approaches to english language teaching based on professional terms of the tourism industry', Inter education & global study, Vol.3 (7), pp.327–333. (In Uzbek).

Hozirgi globallashuv sharoitida turizm sohasi dunyo miqyosida eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bu esa ushbu yo'nalishda faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ingliz tilini nafaqat umuman bilish, balki kasbiy terminologiyani chuqur va kontekstual o'zlashtirishni zaruratga aylantiradi. Xalqaro miqyosdagi mehmonlar bilan samarali muloqot, hujjatlar bilan ishlash, onlayn bron tizimlaridan foydalanish, xizmatni targ'ib qilish — bularning barchasi ingliz tilidagi turizmga oid leksikani amalda bilishni talab qiladi. Shu sababli, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida turizm kasbiy terminlarini innovatsion metodlar orqali o'qitish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Ingliz tilini turizmga oid kasbiy terminlar asosida o'qitishda an'anaviy grammatik-pragmatik yondashuvlar o'rnini hozirda interaktiv, kommunikativ va texnologik metodlar egallamoqda. Ushbu yondashuvlar o'quvchini faol ishtirokchiga aylantiradi, ularni real hayotga tayyorlaydi hamda o'rganayotgan tilni kasbiy faoliyat bilan uyg'unlashtiradi.

Innovatsion metodlardan biri bu CLIL — ya'ni Content and Language Integrated Learning yondashuvidir. Bu metod tilni predmet asosida, ya'ni turizmga oid real mavzular, xizmat turlari, mijoz bilan muloqot, bron qilish, yo'nalishlarni tavsiflash orqali

o'rgatadi. Bu orqali o'quvchilar bir vaqtning o'zida ingliz tilini va kasbiy bilimlarni o'zlashtiradi. Masalan, o'quvchi "hotel management" yoki "tour package" mavzusi doirasida atamalarni nafaqat yodlaydi, balki ularni yozma va og'zaki nutqda ishlatishni o'rganadi.

Yana bir samarali yondashuv bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan metodlardir. Multimedia vositalari, video darslar, sayyohlik mavzusida podkastlar, interaktiv mashqlar va simulyatsiya dasturlari orqali o'quvchi real ish muhitiga yaqin tajribaga ega bo'ladi. Masalan, mehmonxonani tanishtiruvchi video asosida "accommodation", "check-in", "room service", "amenities" kabi atamalarni eshitish, tushunish va ishlatish imkoniyati paydo bo'ladi.

Mobil ilovalar ham kasbiy terminlarni o'rganishda katta yordam beradi. Quizlet, Memrise, Duolingo kabi platformalarda turizmga oid maxsus lug'at to'plamlari, fleshkartlar, testlar va talaffuz mashqlari mavjud. O'quvchi ularni darsdan tashqari paytda ham mustaqil ishlashi mumkin.

Raqamli ta'lim muhitida gamifikatsiya — ya'ni o'yin elementlari asosida o'rganish — o'quvchining motivatsiyasini oshiradi. Reytinglar, ballar, topshiriqlar, rolli o'yinlar orqali "sayyoh va gid", "mijoz va xodim" kabi vaziyatlar yaratilib, kasbiy til muloqotida atamalar tabiiy ravishda ishlatiladi.

O'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda projekt asosidagi yondashuvlar ham keng qo'llanmoqda. Misol uchun, talabalarga virtual turistik kompaniya tashkil etish, sayyohlar uchun xizmatlar yaratish yoki marshrut rejasini ishlab chiqish kabi topshiriqlar beriladi. Bu jarayonda "itinerary", "guide service", "travel insurance", "tour package price" kabi atamalarni kontekstda o'zlashtirish imkoni yaratiladi. Zamonaviy til o'qitishda yana bir muhim yondashuv bu "blended learning" — ya'ni an'anaviy va raqamli ta'limning uyg'unlashgan shaklidir. Bu yondashuv ayniqsa turizm sohasidagi ingliz tilini o'qitishda dolzarb, chunki bu soha doimiy ravishda real muomala, xizmat ko'rsatish madaniyati va tezkor muloqotni talab qiladi. Darsning bir qismi auditoriyada yuzma-yuz shaklda, boshqa qismi esa onlayn platformalar orqali mustaqil yoki jamoaviy tarzda amalga oshiriladi. Masalan, o'qituvchi auditoriyada "Travel Agency Dialogue" mavzusida suhbat o'tkazib, darsdan so'ng talabalarni turizm agentliklarining ingliz tilidagi veb-saytlarini tahlil qilishga yo'naltiradi.

Innovatsion yondashuvlardan yana biri — bu problema asosida o'qitish (problem-based learning). Bu metod orqali o'quvchilar turizm faoliyatida yuzaga keladigan muammolarni ingliz tilida hal qilishga o'rgatiladi. Masalan, "A client wants to cancel a tour — how to respond in English professionally?", "A guest complains about a room — how to resolve the situation diplomatically?" kabi vaziyatlar asosida mashg'ulotlar olib boriladi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar turizm atamalarini real kontekstda ishlatib, ularni nafaqat yodlaydi, balki funksional jihatdan egallaydi.

Shuningdek, ingliz tilidagi kasbiy terminlarni o'qitishda kross-fanli integratsiya ham ijobiy natijalar bermoqda. Ya'ni, turizm, geografiya, madaniyatshunoslik va til fani birgalikda olib boriladi. Bu yondashuv CLIL metodikasining zamonaviy rivojlangan shakli

bo'lib, "The Culture of Hospitality in Europe", "Ecotourism in Central Asia", "The Role of Language in Customer Experience" kabi mavzular asosida mashg'ulotlar olib boriladi. Bunda o'quvchilar ingliz tilidagi terminlarni nafaqat o'rganadi, balki ularni madaniy va hududiy kontekstda tahlil qilishni ham o'zlashtiradi.

Talabalarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishda ijtimoiy tarmoqlar va raqamli bloglardan foydalanish ham muhim omil hisoblanadi. Masalan, talabalar ingliz tilida turizm mavzusidagi mini-bloglar yuritadi, ijtimoiy tarmoqlarda "Virtual Travel Guide" loyihasini yaratadi yoki YouTube'da "Tourism Talk" nomli kanal ochib, video-intervyular, so'rovnomalar, xizmat tavsiflarini ingliz tilida ishlab chiqadi. Bu faoliyatlar orqali "spoken production" va "digital literacy" bir vaqtda shakllanadi.

Yuqori bosqichdagi talabalar uchun esa korporativ simulyatsiya mashg'ulotlari (virtual training rooms) tashkil qilinadi. Unda talabalar rolga kirib, masalan, "hotel receptionist", "tour guide", "airline customer service agent" kabi lavozimlarda xizmat ko'rsatadi. Bunda "greeting clients", "giving instructions", "solving issues", "explaining packages" kabi kasbiy iboralar tabiiy va kontekstli ravishda mashq qilinadi.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosidagi tahliliy platformalar yordamida o'quvchilar talaffuz, yozuv, grammatika va nutq madaniyatini tahlil qilishi mumkin. Masalan, ELSA Speak ilovasi orqali har bir termini talaffuzi bo'yicha mashq qilib, darhol avtomatik baho olish, yoki ChatGPT kabi tizim orqali ingliz tilidagi turistik dialoglarni mashq qilish mumkin. Bu esa o'quvchilarning avtomatik teskari aloqa asosida rivojlanishiga yordam beradi. Innovatsion o'qitish metodlarida o'quvchilarning kreativ fikrlashi va muammoga yondashuvi ham kuchli rol o'ynaydi. Masalan, o'qituvchi "Design your own travel startup" degan loyiha beradi. Bu topshiriq doirasida talaba ingliz tilida sayyohlik kompaniyasi yaratadi, xizmat turlarini ishlab chiqadi, mijozlar bilan muloqotni rejalashtiradi, barcha materialni ingliz tilidagi terminologiyaga asoslangan holda tayyorlaydi. Bu orqali kasbiy til bilan birga tadbirkorlik va ijtimoiy-ko'nikmalar ham rivojlanadi.

Shuningdek, tilni o'qitish jarayonida multimedia materiallardan tashqari real hayotiy muloqotlar, ya'ni chet ellik mijozlar bilan intervyular, mehmonxonalar bilan onlayn aloqa, xizmat ko'rsatish simulyatsiyalari orqali o'rgatish samarali bo'lmoqda. Bu nafaqat atamalarni o'zlashtirish, balki ularni amaliy muloqotda qo'llashga imkon beradi.

Zamonaviy til o'qitish konsepsiyalarida "competency-based learning" (kompetensiyalarga asoslangan ta'lim) markaziy o'rinni egallamoqda. Bu yondashuv o'quvchilarda faqat til bilimni emas, balki hayotiy va kasbiy faoliyatga doir ko'nikmalarni shakllantirishni maqsad qiladi. Turizm sohasidagi kasbiy terminlarni o'qitishda bu juda muhim, chunki bu atamalar real mijozlar bilan muloqot, xizmat ko'rsatish jarayonida to'g'ri, ravon, madaniyatli va professional ishlatilishi zarur. Shu boisdan, mashg'ulotlarda ingliz tilida xizmat madaniyati, mehmonlarga e'tibor, reklama va tanishtirish uslublari, norozilik holatlariga munosabat bildiruvchi kasbiy iboralar chuqur o'rganiladi.

Til o'rganish jarayonida multimodal yondashuvdan foydalanish ham ayniqsa foydalidir. Bu yondashuvda o'quvchilarga matnli, vizual, eshitish, kinestetik (harakatga

asoslangan) va raqamli formatdagi materiallar birgalikda taqdim etiladi. Masalan, “virtual check-in” videolari orqali mijoz va mehmonxona xodimi o‘rtasidagi muloqotni ko‘rish, ularni tahlil qilish, keyinchalik shu asosida o‘quvchilar o‘z sahnalarini tayyorlashi – bu multimodal ta‘limning namunasidir. Bu orqali o‘quvchilar atamalarni ko‘rish, eshitish, aytish va amalda ishlatish orqali yaxlit o‘zlashtiradi.

Bundan tashqari, inclusive education – ya‘ni inklyuziv yondashuv orqali har xil qobiliyatdagi talabalarni ham turizm kasbiy tiliga moslashtirish mumkin. Bunda audio-kitoblar, subtitrlar, fonetik mashqlar, talaffuzni avtomatik tekshiruvchi ilovalar orqali har bir o‘quvchining individual ehtiyojlari qondiriladi. Bu ayniqsa, talaffuzda qiynalayotgan yoki vizual eshitish xotirasi kuchli bo‘lmagan talabalar uchun juda qulay.

Innovatsion yondashuvlar orasida real-time feedback (real vaqtli teskari aloqa) berish tizimi til o‘rganish tezligini oshiradi. Talaba ingliz tilida turizmga doir termin ishlatilgan gapni yozadi yoki aytadi, tizim esa grammatik, fonetik, semantik xatolarni real vaqt rejimida ko‘rsatadi. Bunday texnologiyalar (masalan, Google Lens Translate, Grammarly, SpeakPal, Speechling) turizm sohasida xizmat sifati va aniq muloqot talablarini qondirish uchun muhim vositadir.

Shuningdek, turizm tilini o‘qitishda xalqaro standartlardan foydalanish talabalarga global bozor talablariga tayyorlanishga yordam beradi. Misol uchun, CEFR (Common European Framework of Reference) darajalari asosida “kasbiy ingliz tili” ko‘nikmalari modullashtiriladi: A2 darajada oddiy xizmat iboralari, B1–B2 darajalarda murakkab mehmon kutib olish, xizmat tarifini tushuntirish, yo‘nalish bo‘yicha maslahat berish, C1–C2 darajalarda esa mijoz bilan muzokara qilish, norozilikni yumshoq shaklda hal etish kabi ko‘nikmalar hosil qilinadi.

Yana bir ilg‘or yondashuv — bu kompleks til loyihalari asosida o‘qitish. Masalan, “Design a Tourist Information Center for Your City” mavzusi doirasida talabalar ingliz tilida turistik markazni rejalashtiradi, xizmatlar, narxlar, marshrutlar, madaniy ob‘ektlar haqida ingliz tilida reklama, brifing, infografika va videorolik tayyorlaydi. Bunday yondashuv ingliz tilidagi terminologiyani kreativ, amaliy va shaxsiy yondashuv bilan uyg‘unlashtiradi.

Alohida ta‘kidlash kerakki, turizm sohasiga oid terminlarni samarali o‘qitishda aks ettiruvchi (reflektiv) o‘rganish yondashuvi ham katta ahamiyatga ega. Har bir mashg‘ulotdan so‘ng talabalar o‘zlari o‘rganilgan terminlarni qanday qo‘llaganini yozma yoki og‘zaki tarzda tahlil qiladi. “Bugun qanday yangi so‘zlarni ishlatdim?”, “Qaysi iborani to‘g‘ri ishlatdim?”, “Qayerda xatoga yo‘l qo‘ydim?” kabi savollar orqali o‘quvchi o‘zining til o‘sishini ongli ravishda boshqaradi.

Bundan tashqari, “self-access language learning centers” (o‘z-o‘zini o‘rganish markazlari) orqali talabalar mustaqil ravishda ingliz tilida turizm bilan bog‘liq multimedia materiallar, audio-podcastlar, lug‘atlar, interaktiv lug‘aviy o‘yinlar bilan ishlaydi. Bu markazlarda terminlarni individual o‘zlashtirish, oraliq testlar topshirish, va o‘zlashtirilgan so‘z boyligini baholash imkoniyati yaratiladi.

Ingliz tilini turizm sohasi kasbiy terminlari asosida o‘rgatishda innovatsion

yondashuvlar ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. CLIL metodikasi, axborot texnologiyalari, mobil ta'lim, gamifikatsiya, real kontekstda muloqot va projektli yondashuvlar o'quvchilarda chuqur, barqaror va faol til bilimlarini shakllantiradi. Bunday yondashuvlar orqali turizm sohasi uchun zamonaviy, kasbiy va til jihatidan tayyor kadrlar yetishtirish mumkin bo'ladi. Shu bois, ingliz tili o'qituvchilari zamonaviy texnologiyalar va metodlarni kasbiy tilni o'rgatishda integratsiyalab borishlari lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Coyle D., Hood P., Marsh D. Content and Language Integrated Learning
2. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching
3. Cambridge English for Tourism — Professional English Series
4. British Council: Digital Tools for Teaching ESP
5. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish strategiyasi hujjatlari
6. UNWTO — World Tourism Organization materials
7. ICT in Education: UNESCO Guidelines for Policy Makers
8. Oxford English for Careers: Tourism 1 & 2

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nishanova Hafiza Vafoqulovna**, mustaqil tadqiqotchi [Нишанова Хафиза Вафокуловна, независимый исследователь,], [Nishanova Hafiza Vafoqulovna independent researcher,]; manzil: Samarqand shahri, Spitamenshex ko'chasi, 166-uy, [адрес: г. Самарканд, улица Спитаменшох, дом 166], [address: 166 Spitamenshokh Street, Samarkand.]